

Formación profesional-humana y satisfacción estudiantil en educación superior: evidencias empíricas desde la Universidad Nacional de Cañete, Perú

Professional-Human Development and Student Satisfaction in Higher Education: Empirical Evidence from the National University of Cañete, Peru

*Pedro Barrientos Gutiérrez¹, Ramón Osorio Alberto Bueno², Madeliny Hinojosa Escobar³ and Evelin Ketty Blancas Torres⁴

¹ Universidad Nacional de Cañete – Lima, Perú

² Universidad Nacional de Cañete – Lima, Perú

³ Universidad Continental – Huancayo, Perú

⁴ Universidad Nacional del Centro del Perú. Huancayo, Perú

1

Resumen

La Educación Superior Contemporánea enfrenta el desafío de integrar la Formación Profesional (FP) con el Desarrollo Humano Integral (DHI), a fin de consolidar perfil universitario que articule el saber conocer (Conciencia Científica) y hacer (Conciencia Social) con el saber ser (Conciencia Espiritual), convivir (Conciencia Ecológica) y emprender (Conciencia Innovadora). Esta perspectiva busca equilibrar la formación científica y tecnológica con la humanística, promoviendo el bienestar y la satisfacción estudiantil. En este contexto, el estudio analizó la relación entre la formación profesional-humana y la satisfacción de los estudiantes de Administración de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de Cañete (Perú). Se adoptó un enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo-correlacional y diseño no experimental, transversal, con una muestra de 28 estudiantes matriculados en el período 2024-II. Se aplicaron dos instrumentos validados: el Cuestionario de Autovaloración de Formación Profesional-Humana ($\alpha = 0.93$) y la Escala de Satisfacción Estudiantil Universitaria ($\alpha = 0.91$). Los datos se procesaron mediante análisis descriptivo, correlacional (p de Spearman) y regresión lineal con el software SPSS v.27. Los resultados evidencian una correlación positiva y significativa ($p = 0.582$; $p = 0.001$) entre ambas variables, con relaciones fuertes entre la formación profesional-humana y las dimensiones humanas de satisfacción ($p = 0.709$), y moderadas con el desarrollo de los niveles de conciencia ($p = 0.450$). Se concluye que la formación profesional-humana es un factor determinante de la satisfacción estudiantil, lo que sustenta la necesidad de currículos universitarios orientados al desarrollo integral y sostenible.

Palabras clave: Formación profesional-humana, satisfacción estudiantil, educación superior, formación integral, calidad educativa, desarrollo humano.

1. Introduction

La Educación Superior Universitaria (ESU) enfrenta el desafío de formar profesionales capaces de integrar la excelencia profesional con el desarrollo humano, con ventaja competitiva. Las universidades del siglo XXI ya no pueden limitarse a la transmisión de contenidos académicos, sino que deben orientar su quehacer educativo hacia la formación integral del estudiante, en la que convergen el desarrollo de las dimensiones humana tales como corporal, cognitiva, social, emocional, estética y espiritual en armonía con el desarrollo de los niveles de conciencia personal, comunal, social, planetaria y cósmica del estudiante

(UNESCO, 1998; Delors, 1997; Barrientos et al., 2024) [1, 2, 3]. Esta concepción que articula el saber conocer y hacer con el saber ser y convivir, para consolidar el saber emprender en la vida con estilo de vida saludable, constituye el fundamento de la formación científica, tecnológica y humanística de la educación superior universitaria (Ley Universitaria, 2014) [4].

La literatura educativa contemporánea sostiene que la formación profesional-humanista permite equilibrar la adquisición de competencias científicas (saber conocer) y tecnológicas (saber hacer) para el desempeño profesional de calidad con las competencias humanísticas (saber convivir, ser y emprender) necesarias para el bienestar individual y el compromiso ciudadano (Zabalza, 2003; Tobón, 2013; Barrientos et al., 2024) [5, 6, 3]. Este paradigma responde a la necesidad de un profesional integral, crítico y socialmente responsable, capaz de enfrentar los retos de la Inteligencia Artificial (IA), la globalización y la transformación digital desde una perspectiva ética y la moralidad. Según la UNESCO (1998) [1] los cuatro pilares del aprendizaje – aprender a conocer, a hacer, a convivir y a ser – configuran una visión holística que orienta la formación universitaria hacia la sostenibilidad humana y social.

En este marco, la formación integral o profesional-humana se define como un proceso educativo que desarrolla competencias profesionales y humanas de manera complementaria, promoviendo tanto la empleabilidad como la autorrealización del individuo. Su pertinencia resulta particularmente evidente en carreras orientadas al servicio, como la Administración de Turismo y Hotelería, donde la empatía, comunicación asertiva y liderazgo ético constituyen competencias distintivas del desempeño profesional (Ortega y Del Rey, 2017; Guzmán y Herrera, 2021) [7, 8].

Diversas investigaciones recientes destacan la relación entre la formación integral y la satisfacción estudiantil. Chavez-Valencia (2023) [9] identificó correlaciones significativas entre formación profesional y satisfacción académica en estudiantes de Enfermería, mientras que Franco Cuicapusa (2017) [10] y Nobario Moreno (2018) [11] subrayaron la influencia de la gestión institucional y pedagógica en la percepción de bienestar universitario. De modo complementario, Martín y Gálvez (2016) [12] demostraron que la satisfacción estudiantil se incrementa cuando convergen enseñanza de calidad, infraestructura adecuada y acompañamiento institucional efectivo. Estos hallazgos evidencian que la satisfacción estudiantil es un indicador sensible de la calidad e integridad educativa y, por ende, una variable estratégica para la gestión universitaria.

Desde esta perspectiva teórica, la satisfacción estudiantil se entiende como la valoración global que el estudiante realiza de su experiencia universitaria, integrando componentes académicos, sociales, afectivos y personales (Astin, 1984; Tinto, 1993) [13, 14]. Constituye, además, un predictor relevante de permanencia, compromiso institucional y logros del aprendizaje (Martínez y Martínez, 2009; Bonifaz, 2024) [15, 16]. La evidencia empírica respalda que las instituciones que promueven experiencias formativas integrales centradas en el desarrollo humano y la participación estudiantil presentan mayores niveles de satisfacción, sentido de pertinencia y lealtad institucional.

Por su parte, la formación integral universitaria implica un proceso de autoconocimiento, autorregulación y compromiso ético y moral que trasciende la formación científica y tecnológica para abarcar las dimensiones emocional, espiritual, estética, corporal, cognitiva y social del ser humano (Barrientos, 2022; Blancas y Barrientos, 2021) [17, 18]. Este enfoque fomenta el pensamiento crítico, la autonomía moral y la conciencia social, atributos indispensables para el desempeño profesional en contextos complejos y cambiantes (Merellano et al., 2016) [19]. En consecuencia, la formación integral no sólo fortalece la identidad profesional del estudiante, sino que potencia su desarrollo humano y su sentido de propósito en la vida.

En el contexto peruano, la consolidación de una Educación Superior Universitaria desde una visión holística representa un reto persistente, especialmente en universidades públicas provinciales, donde factores estructurales como la escasez de recursos, la carga académica docente y la limitada articulación con el entorno social condicionan la integridad y la calidad del proceso formativo. En la Universidad Nacional de Cañete, particularmente en la Escuela Profesional de Administración de Turismo y Hotelería, se ha reconocido la necesidad de reforzar la formación humanística, la ética profesional y la responsabilidad social como pilares de la calidad e integridad educativa y la empleabilidad de los egresados con ventaja competitiva (Barrientos, 2022) [17].

En este contexto, surge la interrogante central de la presente investigación: ¿De qué manera la formación integral (profesional-humana) se relaciona con la satisfacción de los estudiantes del Sexto Ciclo de la Escuela Profesional de Administración de Turismo y Hotelería de una universidad pública de provincia del Perú? A partir de esta pregunta se derivan tres objetivos específicos: (a) identificar el nivel de formación profesional-humana de los estudiantes; (b) auscultar su nivel de satisfacción en la experiencia universitaria; y, (c) establecer la relación entre la formación profesional-humana y la satisfacción, considerando el desarrollo de las dimensiones humanas y los niveles de conciencia.

El objetivo general consiste en determinar la relación entre la formación integral (profesional-humana) y la satisfacción estudiantil en el contexto universitario antes descrito. Para alcanzar dicho propósito, el estudio adopta un enfoque cuantitativo, con un diseño descriptivo-correlacional, no experimental y de corte transversal, empleando instrumentos validados de autopercepción. Se espera que los resultados contribuyan a fortalecer las estrategias educativas y de gestión universitaria orientadas a consolidar una educación de calidad centrada en el desarrollo humano, la satisfacción estudiantil y la pertinencia social del aprendizaje.

2. Metodología

El estudio se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, orientado a la evaluación objetiva de las variables mediante la recopilación y el análisis de datos numéricos. Corresponde a una investigación de tipo básica, dado que su propósito fue generar nuevos conocimientos teóricos sobre la relación entre la formación profesional-humana y la satisfacción estudiantil. De acuerdo con Sánchez y Reyes (2021) [20], la investigación básica busca ampliar la comprensión conceptual de un fenómeno y contribuir al desarrollo del conocimiento científico mediante la formulación de modelos explicativos. En esta misma línea, Baena (2014) [21] sostiene que los estudios teóricos procuran identificar las leyes y principios que rigen los fenómenos observados, mientras que Ñaupas et al. (2018) [22] enfatizan su valor en la consolidación de los fundamentos epistemológicos de un campo disciplinar.

En cuanto al nivel de investigación, el estudio es descriptivo-correlacional, pues se orientó a caracterizar las variables involucradas y establecer la relación existente entre ellas. Según Barrientos y Barrintos (2014) [23], las investigaciones descriptivas buscan detallar las propiedades de un fenómeno en un contexto específico, y las correlaciones permite determinar la dirección e intensidad de la asociación entre dos o más variables sin manipulación experimental.

El diseño de investigación fue no experimental, de tipo descriptivo-correlacional y de corte transversal, ya que la recolección de datos se realizó en un único momento, con el propósito de determinar la relación entre la formación profesional-humana y la satisfacción estudiantil. Este tipo de diseño, como explican Barrientos y Barrintos (2014) [23], permiten alcanzar la asociación entre variables sin control de grupos ni intervención del investigador. El esquema general del diseño se representa de la siguiente manera:

Donde:

M = Estudiantes de la Escuela Profesional de Administración de Turismo y Hotelería

O₁ = Formación profesional-humana

O₂ = Satisfacción estudiantil

r = Relación entre las variables.

La población estuvo conformada por todos los estudiantes de la Escuela Profesional de Administración de Turismo y Hotelería de una universidad pública de provincia del Perú durante el año 2024, incluyendo hombres y mujeres de distintos turnos académicos. Según Tamayo (2017) [24], la población representa el conjunto total de unidades de análisis que comparten características comunes y sobre las cuales se pretende generalizar los resultados. La muestra estuvo compuesta por 28 estudiantes del sexto ciclo, pertenecientes a los turnos de mañana y tarde, seleccionados mediante un muestreo no probabilístico por conveniencia. Este tipo de muestreo, como señalan Barrientos y Barrientos (2014) [23], se justifica en estudios exploratorios o descriptivos con recursos limitados, dado que prioriza la accesibilidad y disponibilidad de los participantes.

Se utilizó la técnica de la encuesta, que permite la recolección sistemática de información mediante cuestionarios estructurados (Sánchez y Reyes, 2021) [20]. Se aplicaron dos instrumentos estandarizados:

- Cuestionario de Autovaloración de Formación Profesional-Humana, elaborado a partir de la operacionalización de las dimensiones de formación profesional y formación humana.
- Escala de Satisfacción Estudiantil Universitaria, enfocado en las dimensiones de satisfacción por sus dimensiones humanas y niveles de conciencia.

Cuestionario de Autovaloración de Formación Profesional-Humana ($\alpha = 0.93$) y la Escala de Satisfacción Estudiantil Universitaria ($\alpha = 0.91$). Ambos instrumentos fueron validados por juicio de expertos y sometidos a una prueba piloto con el fin de garantizar su validez de contenido y confiabilidad estadística. Cada cuestionario utilizó una escala tipo Likert de cinco puntos, que permitió medir el grado de acuerdo o desacuerdo de los estudiantes respecto a cada ítem.

El procesamiento y análisis de los datos se realizó mediante estadística descriptiva e inferencial. En la fase descriptiva se emplearon frecuencias absolutas y relativas, así como medidas de tendencia central (media y mediana) y dispersión (desviación estándar), con el propósito de resumir y caracterizar los datos recolectados. En la fase inferencial se aplicaron pruebas de hipótesis para determinar la existencia y magnitud de la relación entre las variables de estudio, estableciendo un nivel de significancia del 5 % ($p < 0.05$), criterio aceptado en las ciencias sociales y educativas.

Se emplearon dos pruebas principales:

- Prueba de chi-cuadrado de Pearson, para analizar asociaciones entre variables categóricas.
- Coefficiente de correlación de rangos de Spearman (ρ), destinado a evaluar la fuerza y dirección de la relación monótona entre variables ordinales o de intervalo.

El coeficiente de Spearman, propuesto por Spearman, C. (1904) [25], se calcula mediante la fórmula:

$$\rho = 1 - \frac{6\sum d_i^2}{n(n^2 - 1)}$$

Donde d_i = representa la diferencia entre los rangos de cada par de observaciones y n = el número total de pares de datos.

Los valores de ρ varían entre -1 y $+1$, indicando correlaciones negativas, nulas o positivas. Según El-Hashash y Shiekh (2022) [26], esta medida es especialmente útil cuando los datos no siguen una distribución normal o no existe relación lineal entre las variables.

En conjunto, las técnicas aplicadas permitieron verificar, con rigor estadístico, la existencia de una correlación positiva y significativa entre la formación profesional-humana y la satisfacción estudiantil, cumpliendo con los objetivos planteados y aportando evidencia empírica a la comprensión del fenómeno en el contexto universitario peruano.

3. Resultados

3.1. Formación profesional-humana de los estudiantes.

La formación profesional-humana de los estudiantes constituye un elemento esencial para el desarrollo de competencias académicas, éticas y sociales que les permitan desempeñarse de manera eficiente y responsable en su ámbito profesional y desarrollo personal. Evaluar esta formación permite identificar el nivel de conocimiento, habilidades y actitudes de los estudiantes, así como su capacidad para aplicar aprendizajes en contextos prácticos y de interacción social, contribuyendo a la construcción de un perfil integral y competente.

Tabla 1. Resultados de autoevaluación de la formación profesional

Dimensión	Sub dimensiones	Preguntas	Desconocimiento total (No)		Conocimiento parcial (Algo)		Conocimiento sólido (Si)		Total	
			F	%	F	%	f	%	f	%
Formación profesional	Saber conocer	1. ¿Conozco políticas públicas nacional, regional y local para direccionar proyectos innovadores de desarrollo del sector de turismo?	3	11	20	71	5	18	28	100
		2. ¿Sé el direccionamiento de las diferentes áreas estratégicas de las empresas de servicios turísticos con eficiencia, eficacia e innovación en sus procesos?	3	11	15	54	10	36	28	100
	Saber hacer	3. ¿Tengo capacidad de gestión y dirección de empresas del ámbito turístico relacionadas a agencias de viajes?	8	29	16	57	4	14	28	100
		4. ¿Manejo sistemas y software en la gestión de reserva y ventas de las empresas turísticas?	15	54	7	25	6	21	28	100

Nota. La tabla presenta las respuestas obtenidas y los porcentajes para cada ítem del instrumento aplicado.

En la tabla 1 se presenta los niveles de conocimiento vinculados a la formación profesional en el ámbito turístico, examinados a través de dos subdimensiones: saber conocer y saber hacer. En el subdimensión saber conocer, los resultados indican que la mayoría de los participantes posee solo un dominio intermedio de los contenidos evaluados. En la primera

pregunta, referida al conocimiento de políticas públicas vinculadas al desarrollo del sector turismo, el 71 % reportó un conocimiento parcial, mientras que únicamente el 18 % manifestó un conocimiento sólido y el 11 % señaló desconocimiento total. De manera similar, en la segunda pregunta, relacionada con el direccionamiento estratégico de empresas turísticas, el 54 % indicó poseer un conocimiento parcial y el 36 % un conocimiento sólido, permaneciendo el 11 % en el nivel de desconocimiento.

En el subdimensión saber hacer, orientada a la evaluación de capacidades prácticas, los resultados muestran brechas más marcadas. En cuanto a las competencias de gestión y dirección en agencias de viajes, el 57 % de los participantes afirmó contar con un conocimiento parcial, mientras que solo el 14 % demostró un conocimiento sólido y el 29 % reconoció no poseer dominio en esta área. El déficit es aún más evidente en el manejo de sistemas y software relacionados con reservas y ventas turísticas: el 54 % de los encuestados reportó desconocimiento total, el 25 % conocimiento parcial y solo el 21 % indicó competencia sólida.

En conjunto, los resultados sugieren que los participantes presentan principalmente niveles de conocimiento parciales, con menor dominio en habilidades tecnológicas y operativas asociadas al sector turístico. Estas tendencias evidencian la necesidad de fortalecer la formación profesional tanto en aspectos conceptuales como prácticos, especialmente en competencias digitales y de gestión que resultan esenciales para el desempeño eficiente en actividades turísticas.

Tabla 2. Resultados de autoevaluación de la formación humana

Dimensión	Sub dimensiones	Preguntas	Desconocimiento total (No)		Conocimiento parcial (Algo)		Conocimiento sólido (Sí)		Total	
			F	%	F	%	f	%	f	%
Formación humana	Saber convivir	5. ¿Tengo capacidad de toma decisiones participativas que garanticen la rentabilidad de las empresas?	0	0	13	46	15	54	28	100
		6. ¿Practico diálogo, afecto, seguridad y confianza con mezcla de sensibilidad humana, artística y sabiduría científica en todo momento?	3	11	9	32	16	57	28	100
	Saber ser	7. ¿Tengo filosofía de vida que me permite actuar con ejemplo de vida ante los demás?	0	0	10	36	18	64	28	100
		8. ¿Actúo coherente con mi inteligencia emocional y estilos de vida saludable en el ejercicio de mi vocación?	0	0	10	36	18	64	28	100
	Saber emprender	9. ¿Tengo mis propósitos en la vida coherente con mi carrera profesional?	0	0	8	29	20	71	28	100
		10. ¿Tengo capacidad de diseñar productos y servicios innovadores para emprender en la vida?	0	0	9	32	19	68	28	100

Nota. La tabla presenta las respuestas obtenidas y los porcentajes para cada ítem del instrumento aplicado.

La Tabla 2 presenta los resultados asociados a la formación humana, organizados en los subdimensiones saber convivir, saber ser y saber emprender. En términos generales, los participantes evidencian niveles predominantemente sólidos en esta dimensión, con ausencia de desconocimiento en la mayoría de los indicadores.

En el subdimensión saber convivir, se observa que los participantes demuestran un desarrollo favorable de competencias relacionadas con la interacción social y la toma de

decisiones colectivas. En la pregunta referida a la toma de decisiones participativas para garantizar la rentabilidad empresarial, el 54 % reportó un conocimiento sólido y el 46 % un conocimiento parcial. De manera similar, respecto al ejercicio del diálogo, la confianza y la sensibilidad humana, el 57 % indicó poseer un conocimiento sólido, frente al 32 % que señaló un nivel parcial y solo el 11 % que manifestó desconocimiento. Estos resultados sugieren que las habilidades sociales e interpersonales se encuentran relativamente fortalecidas.

En el subdimensión saber ser, vinculada al desarrollo personal, ético y emocional, los resultados son aún más consistentes. En ambos ítems evaluados, tanto la filosofía de vida como la coherencia emocional y el estilo de vida saludable, el 64 % de los participantes reportó poseer un conocimiento sólido, mientras que el 36 % indicó un conocimiento parcial. No se registraron casos de desconocimiento, lo que evidencia una presencia estable de competencias relacionadas con la identidad personal, la regulación emocional y la conducta profesional coherente.

En cuanto al subdimensión saber emprender, los hallazgos reflejan competencias consolidadas en orientación vocacional e innovación. El 71 % de los participantes manifestó tener un conocimiento sólido sobre la coherencia entre sus propósitos personales y su carrera profesional, mientras que el 29 % indicó un nivel parcial. Asimismo, el 68 % declaró un conocimiento sólido en la capacidad para diseñar productos y servicios innovadores, en contraste con el 32 % que señaló un conocimiento parcial. Al igual que en otros subdimensiones, no se reportó desconocimiento.

En conjunto, los resultados muestran que la formación humana constituye la dimensión más fortalecida entre los participantes, con predominio de conocimientos sólidos en todos los subdimensiones evaluados. Esto indica una adecuada consolidación de habilidades personales, sociales y vocacionales, las cuales complementan el desarrollo profesional y contribuyen de manera significativa al desempeño integral.

3.2. Satisfacción estudiantil respecto a la formación integral

La satisfacción estudiantil es un indicador relevante para evaluar la efectividad de la formación integral, abarcando la dimensión satisfacción por sus dimensiones humanas y sus subdimensiones corporal, cognitiva, social, emocional, estética y espiritual y la dimensión satisfacción por sus niveles de conciencia que incluye los subdimensiones conciencia personal, comunal, social, planetaria y cósmica. Analizar estas percepciones permite identificar fortalezas y áreas de mejora en el desarrollo de competencias personales, sociales, emocionales y espirituales, contribuyendo a la orientación de estrategias educativas más integrales y conscientes.

Tabla 3. Resultados sobre la satisfacción por sus dimensiones humanas

Dimensión	Sub dimensio nes	Preguntas	Desconocimiento total (No)		Conocimiento parcial (Algo)		Conocimiento sólido (Sí)		Total	
			F	%	F	%	f	%	f	%
Satisfacción por sus dimensiones humanas	Corporal	1. ¿Cuido desarrollo armónico de mi cuerpo mediante ejercicios físicos disciplinados?	1	4	20	71	7	25	28	100
		2. ¿Mantengo mi cuerpo sano mediante hábitos alimenticios sanos?	0	0	18	64	10	36	28	100
	Cognitiv a	3. ¿Mantengo el desarrollo de mis habilidades cognitivas mediante hábitos de lectura permanente?	6	21	15	54	7	25	28	100
		4. ¿Mantengo el desarrollo de mis procesos del pensamiento, capacidad de razonamiento lógico matemática y verbal con amor y respeto?	7	25	8	29	13	46	28	100

	5. ¿Soy capaz de adaptarme a cualquier contexto social y trabajos en equipos?	1	4	9	32	18	64	28	100
Social	6. ¿Respeto normas de convivencia y la justicia social, para que el aprendizaje sea mediado por pautas culturales y el lenguaje?	2	7	6	21	20	71	28	100
Emocion al	7. ¿Tengo seguridad emocional para ejercer el emprendimiento y el aprendizaje?	0	0	11	39	17	61	28	100
	8. ¿Manejo concentración plena para tomar decisiones en todo momento?	0	0	12	43	16	57	28	100
Estética	9. ¿Poseo sensibilidad y florecimiento de la bondad como expresión de mi vida interior?	1	4	9	32	18	64	28	100
	10. ¿Tengo ideas nuevas que me permiten solucionar situaciones problemáticas de manera diferente?	0	0	9	32	19	68	28	100
Espiritual	11. ¿Tengo estilo de vida saludable para ser un ser humano pleno?	2	7	17	61	9	32	28	100
	12. ¿Tengo sentido de compasión, fraternidad y paz hacia todos los seres?	0	0	11	39	17	61	28	100

Nota. La tabla presenta las respuestas obtenidas y los porcentajes para cada ítem del instrumento aplicado.

La Tabla 3 presenta los niveles de satisfacción de los participantes en relación con diversas dimensiones humanas, organizadas en componentes corporales, cognitivos, sociales, emocionales, estéticos y espirituales. En general, los resultados muestran una tendencia hacia niveles parciales y sólidos de satisfacción, con variaciones importantes según la dimensión evaluada.

En la dimensión corporal, los participantes reportan niveles moderadamente positivos. En el cuidado del desarrollo armónico mediante ejercicio físico, el 71 % indicó un nivel de satisfacción parcial y el 25 % un nivel sólido, mientras que solo el 4 % manifestó desconocimiento. Asimismo, en cuanto a los hábitos alimenticios saludables, el 64 % presentó un nivel parcial y el 36 % uno sólido, sin reportarse desconocimiento. Estos resultados sugieren prácticas corporales aceptables, aunque no completamente consolidadas.

La dimensión cognitiva muestra mayores áreas de debilidad. Respecto al mantenimiento de habilidades cognitivas a través de la lectura, el 54 % reportó satisfacción parcial, mientras que el 21 % expresó desconocimiento y solo el 25 % señaló satisfacción sólida. De manera similar, en el desarrollo del pensamiento lógico y verbal, el 46 % indicó satisfacción sólida, pero el 25 % manifestó desconocimiento. Estos datos evidencian la necesidad de fortalecer hábitos intelectuales y procesos cognitivos fundamentales.

En contraste, la dimensión social presenta resultados favorables. La capacidad de adaptación social y trabajo en equipo obtuvo un 64 % de satisfacción sólida, mientras que el 71 % señaló satisfacción sólida en el respeto a normas de convivencia y justicia social. Solo entre el 4 % y el 7 % de los participantes reportó desconocimiento en estos aspectos, lo cual sugiere un adecuado desarrollo de competencias sociales.

La dimensión emocional también se muestra consolidada. La seguridad emocional para el emprendimiento y el aprendizaje obtuvo un 61 % de satisfacción sólida, mientras que el 57 % manifestó satisfacción sólida en la capacidad de concentración para la toma de decisiones. No se registraron niveles de desconocimiento, lo que indica un manejo emocional estable entre los participantes.

En la dimensión estética, los niveles de satisfacción son igualmente altos. La sensibilidad y expresión interior obtuvo un 64 % de satisfacción sólida, y la generación de ideas innovadoras alcanzó un 68 %. Estos resultados reflejan una inclinación hacia la creatividad y el pensamiento divergente, aspectos valorados en contextos educativos y profesionales.

Finalmente, la dimensión espiritual mostró una combinación de niveles parciales y sólidos. El estilo de vida saludable orientado a la plenitud fue reportado como parcial por el 61 % de los participantes, mientras que el 32 % señaló satisfacción sólida y un 7 % desconocimiento. Sin embargo, el sentido de compasión, fraternidad y paz alcanzó un 61 % de satisfacción sólida. Esta variabilidad sugiere que, aunque ciertos aspectos de la espiritualidad requieren fortalecimiento, otros se encuentran más desarrollados.

En conjunto, los resultados evidencian que los participantes presentan altos niveles de satisfacción en las dimensiones social, emocional y estética, mientras que se observan áreas de mejora en la dimensión cognitiva y en algunos aspectos de la dimensión espiritual. Estas tendencias sugieren un desarrollo humano integral relativamente equilibrado, pero con oportunidades de fortalecimiento en habilidades intelectuales y prácticas de bienestar integral.

Tabla 4. Resultados sobre la satisfacción por sus niveles de conciencia

Dimensión	Sub dimensiones	Preguntas	Desconocimiento total (No)		Conocimiento parcial (Algo)		Conocimiento sólido (Sí)		Total	
			F	%	f	%	F	%	f	%
Satisfacción por sus niveles de conciencia	Conciencia personal	13. ¿Sé amarme, valorarme, quererme en todo momento?	5	18	12	43	11	39	28	100
		14. ¿Soy capaz de comprenderme en cualquier circunstancia de mi vida?	7	25	8	29	13	46	28	100
	Conciencia comunal	15. ¿Sé valorar, amar y comprender a mis padres como personas únicas en mi vida?	1	4	7	25	20	71	28	100
		16. ¿Soy capaz de valorar, amar y comprender a las personas de mi entorno inmediato?	2	7	8	29	18	64	28	100
	Conciencia social	17. ¿Tengo conciencia de justicia social, democracia y paz?	0	0	7	25	21	75	28	100
		18. ¿Asumo la valoración y comprensión del bienestar de la propia cultura?	0	0	8	29	20	71	28	100
	Conciencia planetaria	19. ¿Reconozco el valor del planeta tierra como mi hogar?	0	0	6	21	22	79	28	100
		20. ¿Asumo la responsabilidad social como parte de mi vivencia cotidiana?	0	0	8	29	20	71	28	100
	Conciencia cósmica	21. ¿Asumo la percatación directa de la verdad, la bondad y la belleza de toda la vida?	0	0	15	54	13	46	28	100
		22. ¿Asumo el compromiso y responsabilidad universal con plena autonomía?	0	0	15	54	13	46	28	100

Nota. La tabla presenta las respuestas obtenidas y los porcentajes para cada ítem del instrumento aplicado.

La Tabla 4 presenta los niveles de satisfacción de los participantes en relación con distintos niveles de conciencia, que incluyen la conciencia personal, comunal, social, planetaria y cósmica. En términos generales, los resultados muestran que la mayoría de los participantes

alcanzan niveles sólidos y parciales de satisfacción, mientras que las respuestas de desconocimiento son mínimas, lo que sugiere un adecuado desarrollo de la conciencia en sus diversas dimensiones.

En la conciencia personal, los participantes muestran niveles moderados de satisfacción. El 43 % indicó un conocimiento parcial sobre la capacidad de amarse y valorarse, el 39 % reportó conocimiento sólido y el 18 % desconocimiento. En la comprensión de sí mismos ante diversas circunstancias, el 46 % manifestó conocimiento sólido, el 29 % conocimiento parcial y el 25 % desconocimiento. Estos resultados evidencian que, aunque existe un desarrollo importante del autoconocimiento, aún persisten áreas de mejora en la autovaloración y la autorreflexión.

En la conciencia comunal, los niveles de satisfacción son significativamente altos. La valoración y comprensión hacia los padres alcanzó un 71 % de conocimiento sólido, mientras que solo el 4 % mostró desconocimiento. De manera similar, la valoración y comprensión de personas del entorno inmediato obtuvo un 64 % de conocimiento sólido y un 29 % parcial, con apenas un 7 % de desconocimiento. Estos hallazgos reflejan competencias afectivas y sociales consolidadas dentro del entorno cercano.

En la conciencia social, se observa una predominancia de conocimiento sólido. La conciencia sobre justicia social, democracia y paz obtuvo un 75 % de conocimiento sólido y un 25 % parcial. Asimismo, la valoración del bienestar de la propia cultura alcanzó un 71 % de conocimiento sólido y un 29 % parcial. Esto indica un alto nivel de sensibilidad hacia valores colectivos y responsabilidad social.

La conciencia planetaria también muestra niveles elevados de satisfacción. El reconocimiento del planeta como hogar alcanzó un 79 % de conocimiento sólido y un 21 % parcial, mientras que la asunción de la responsabilidad social en la vida cotidiana presentó un 71 % sólido y un 29 % parcial. No se registró desconocimiento, lo que evidencia un compromiso ambiental y social significativo entre los participantes.

Finalmente, en la conciencia cósmica, se observa un equilibrio entre niveles sólidos y parciales. La percepción de la verdad, bondad y belleza de la vida, así como el compromiso con responsabilidad universal, obtuvo un 46 % de conocimiento sólido y un 54 % parcial, sin casos de desconocimiento. Esto refleja apertura hacia dimensiones trascendentes y valores universales, aunque con predominio de niveles intermedios.

Los resultados muestran que los participantes poseen niveles satisfactorios de conciencia en todas las dimensiones evaluadas, destacando especialmente las conciencias comunal, social y planetaria, donde predomina el conocimiento sólido. La conciencia personal presenta los niveles más bajos, sugiriendo la necesidad de fortalecer la autovaloración y la introspección. En conjunto, los datos reflejan un perfil de conciencia orientado al bienestar colectivo, la responsabilidad social y ambiental, con oportunidades de mejora en el desarrollo personal e introspectivo.

3.3. Correlación entre formación profesional-humana y satisfacción estudiantil

La formación profesional-humana de los estudiantes constituye un elemento esencial para el desarrollo de competencias académicas, éticas y sociales que les permitan desempeñarse de manera eficiente y responsable en su ámbito profesional. Evaluar esta formación permite identificar el nivel de conocimiento, habilidades y actitudes de los estudiantes, así como su capacidad para aplicar aprendizajes en contextos prácticos y de interacción social, contribuyendo a la construcción de un perfil integral y competente. En razón de ello calculamos la correlación correspondiente.

Respecto a la correlación Rho de Spearman entre las variables mostramos a continuación en la tabla 5:

Tabla 5. Correlación Autovaloración de la formación profesional y humana y la satisfacción de los estudiantes

Correlaciones			Autovaloración de la formación profesional y humana	Satisfacción de los estudiantes
Rho de Spearman	Autovaloración de la formación profesional y humana	Coefficiente de correlación	1,000	,582**
		Sig. (bilateral)	.	,001
		N	28	28
	Satisfacción de los estudiantes	Coefficiente de correlación	,582**	1,000
		Sig. (bilateral)	,001	.
		N	28	28

** . La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

El análisis inferencial, realizado mediante el coeficiente de correlación de Spearman (ρ) se muestra en la tabla 5, con la cual se evidenció una relación positiva y significativa entre la formación profesional-humana y la satisfacción estudiantil ($\rho = 0.582$; $p = 0.001$), lo que confirma la hipótesis general de investigación. Los resultados que se presentan en esta tabla indican que, a mayor autovaloración de la formación profesional y humana, mayor es la satisfacción percibida por los estudiantes, validando así la hipótesis de investigación planteada.

Respecto a la correlación Rho de Spearman entre la variable y sus dimensiones mostramos a continuación:

Tabla 6. Correlaciones entre la autovaloración de la formación profesional y humana y Satisfacción por sus dimensiones humanas

Correlaciones			Autovaloración de la formación profesional y humana	Satisfacción por sus dimensiones humanas
Rho de Spearman	Autovaloración de la formación profesional y humana	Coefficiente de correlación	1,000	,709**
		Sig. (bilateral)	.	,000
		N	28	28
	Satisfacción por sus dimensiones humanas	Coefficiente de correlación	,709**	1,000
		Sig. (bilateral)	,000	.
		N	28	28

** . La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

Tabla 7. Correlaciones entre autovaloración de la formación profesional y humana y satisfacción por sus niveles de conciencia

Correlaciones			Autovaloración de la formación profesional y humana	Satisfacción por sus niveles de conciencia
Rho de Spearman	Autovaloración de la formación profesional y humana	Coefficiente de correlación	1,000	,450*
		Sig. (bilateral)	.	,016
		N	28	28
	Satisfacción por sus niveles de conciencia	Coefficiente de correlación	,450*	1,000
		Sig. (bilateral)	,016	.
		N	28	28

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral).

Al analizar por dimensiones según lo que se muestra en la tabla 6 se identificó una correlación fuerte entre la formación profesional-humana y las dimensiones humanas de la satisfacción ($\rho = 0.709$) y según la tabla 7 una correlación moderada con los niveles de conciencia ($\rho = 0.450$). Estos hallazgos demuestran que el fortalecimiento de las competencias

éticas, emocionales y sociales incide de manera directa en la percepción de bienestar y satisfacción del estudiante.

En consecuencia, los resultados validan el modelo integral de formación profesional-humana como un componente esencial de la experiencia universitaria, sustentando la necesidad de incorporar estrategias educativas orientadas al desarrollo de la persona en su totalidad intelectual, emocional y moral dentro de la educación superior.

4. Discusión

Los resultados del presente estudio confirman la existencia de una relación positiva y significativa entre la formación profesional-humana y la satisfacción estudiantil en los estudiantes de la Escuela Profesional de Administración de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de Cañete. Esta evidencia empírica coincide con investigaciones previas que destacan que la formación integral, sustentada en el desarrollo equilibrado de competencias profesionales y humanas, contribuye de manera significativa al bienestar y a la percepción de calidad e integridad educativa de los estudiantes (Delgado y Sánchez, 2020; García y Pérez, 2022) [27, 28].

4.1. Formación profesional-humana y desarrollo de competencias

En la dimensión de formación profesional-humana, los hallazgos muestran avances importantes en aspectos éticos, morales, emocionales y de emprendimiento, junto con ciertas limitaciones en el dominio de herramientas tecnológicas y en el conocimiento de políticas públicas del sector turismo. Estos resultados respaldan la afirmación de Tobón (2019) [29], quien plantea que la formación integral debe promover la competencia técnica (saber hacer) en interacción con la competencia ética y socioemocional (saber ser y saber convivir).

Asimismo, se evidencia un proceso de consolidación progresiva de las capacidades profesionales de los futuros gestores turísticos, lo que coincide con el planteamiento de Morin (2021) [30], para quien la educación orientada al pensamiento complejo debe integrar las dimensiones cognitiva, emocional y social del aprendizaje. En este sentido, la formación profesional-humana trasciende la mera transmisión de conocimientos, orientándose hacia el desarrollo de actitudes reflexivas, compromiso social y responsabilidad ética, elementos esenciales para el liderazgo transformador en el sector turístico.

4.2. Satisfacción estudiantil y desarrollo integral

En cuanto a la satisfacción estudiantil, los resultados reflejan un nivel medio-alto, con percepciones favorables en las dimensiones emocional, social y axiológica, lo que sugiere que los estudiantes valoran el acompañamiento académico y humano brindado por la universidad. Esta tendencia concuerda con Barrientos et al. (2024) [3] quienes sostienen que la satisfacción estudiantil depende del equilibrio entre la calidad del proceso formativo y la vivencia personal del estudiante en su entorno educativo emocionalmente saludable.

El hecho de que la mayoría de los participantes manifieste hábitos saludables, sensibilidad social y compromiso ético evidencia una orientación de práctica holística coherente con el modelo de educación integral promovido por la Organización Mundial del Turismo (OMT, 2023) [31], que enfatiza la necesidad de formar profesionales con una sólida base ética, emocional y ambiental. No obstante, se identifican áreas susceptibles de mejora, como el fortalecimiento de hábitos de lectura permanente y la integración de tecnologías aplicadas a la gestión turística, aspectos que inciden directamente en el desarrollo de competencias cognitivas y profesionales.

4.3. Correlación entre formación integral y satisfacción estudiantil

El análisis inferencial, a través del coeficiente de correlación de Spearman ($\rho = 0.582$; $p = 0.001$), confirmó la hipótesis general, demostrando una asociación significativa entre la

formación profesional-humana y la satisfacción estudiantil. Este resultado respalda las teorías contemporáneas que conciben la educación integral como un factor determinante del bienestar, la motivación académica y la retención estudiantil.

La correlación fuerte entre la formación profesional-humana y las dimensiones humanas de satisfacción ($\rho = 0.709$), así como la correlación moderada con los niveles de conciencia ($\rho = 0.450$), evidencian que los valores, las actitudes y la autopercepción positiva del estudiante influyen directamente en su satisfacción con la experiencia universitaria. Estos hallazgos concuerdan con los de Delgado y Sánchez (2020) [27], quienes demostraron que el desarrollo de competencias blandas y valores humanos se asocia significativamente con la satisfacción académica y la permanencia en los programas de educación superior.

Asimismo, refuerzan la tesis de Ñaupas et al. (2018) [22], al destacar la importancia de comprender los fenómenos educativos dentro de su contexto institucional y sociocultural para diseñar estrategias de mejora tanto teórica como práctica.

4.4. Implicancias para la educación superior en turismo y hotelería

Los resultados obtenidos permiten reflexionar sobre la necesidad de fortalecer un modelo educativo integral, en el cual la dimensión humana y ética adquiera el mismo valor que la dimensión técnica. En el contexto de las universidades públicas de provincia, este enfoque representa a la vez un desafío y una oportunidad: el desafío de superar las limitaciones en infraestructura, recursos y formación docente, y la oportunidad de consolidar una educación más humana, pertinente y transformadora.

Coincidiendo con Morin (2021) [30] y Tobón (2019) [29], la evidencia sugiere que la educación universitaria debe orientarse a formar sujetos conscientes, críticos y responsables, capaces de integrar el conocimiento con la ética profesional y el servicio a la sociedad. En este sentido, la correlación positiva entre la formación profesional-humana y la satisfacción estudiantil no solo valida la efectividad del modelo educativo implementado en la Universidad Nacional de Cañete, sino que también plantea la posibilidad de replicar estrategias pedagógicas basadas en el desarrollo integral en otras instituciones de educación superior del país.

De manera más amplia, estos resultados contribuyen al debate internacional sobre la pertinencia de una educación superior centrada en el ser humano, en la cual la formación profesional, el bienestar estudiantil y la sostenibilidad social converjan como dimensiones inseparables del proceso formativo universitario.

5. Conclusiones

La formación integral constituye un eje determinante en la satisfacción estudiantil de los estudiantes de la Escuela Profesional de Administración de Turismo y Hotelería de la Universidad Nacional de Cañete. Los resultados evidencian una correlación positiva y significativa ($\rho = 0.582$; $p = 0.001$) entre ambas variables, validando la hipótesis de que el fortalecimiento conjunto de las dimensiones profesional y humana incide directamente en el bienestar y en la percepción positiva del proceso educativo.

En la dimensión profesional, los estudiantes muestran avances en competencias relacionadas con el liderazgo, la gestión turística y la innovación; sin embargo, persisten limitaciones en el manejo de herramientas tecnológicas, conocimiento de políticas públicas y sistemas de gestión turística. Este resultado sugiere la necesidad de potenciar el componente técnico mediante estrategias educativas activas, aprendizaje experiencial y prácticas profesionalizantes que fortalezcan la empleabilidad y la pertinencia formativa.

En la dimensión humana, los estudiantes evidencian altos niveles de ética, empatía, sensibilidad social y conciencia ambiental, lo que confirma un desarrollo sostenido de las competencias axiológicas y socioemocionales. Este hallazgo respalda la premisa de que la formación humanista fortalece la identidad profesional y la vocación de servicio, en

consonancia con los lineamientos de la UNESCO (2022) [32] y la Organización Mundial del Turismo (OMT, 2023) [31] sobre educación integral y sostenibilidad social.

Los indicadores de satisfacción estudiantil reflejan percepciones favorables respecto al acompañamiento docente, el clima institucional y el crecimiento personal logrado durante la carrera. No obstante, se identifican debilidades en los hábitos de lectura, la actividad física sistemática y la gestión emocional plena, aspectos que requieren refuerzo a través de programas institucionales de bienestar, tutoría y desarrollo personal.

En conjunto, los resultados permiten concluir que la formación profesional-humana no solo incrementa la satisfacción estudiantil, sino que contribuye a la consolidación de un perfil de egresado competente, ético y comprometido con el desarrollo sostenible del turismo regional y nacional. Este enfoque reafirma la pertinencia de un modelo educativo centrado en la persona, orientado al equilibrio entre saber, hacer, ser y convivir.

Referencias

- [1] UNESCO. (1998). *Declaración mundial sobre la educación superior en el siglo XXI: Visión y acción*. París: UNESCO.
- [2] Delors, J. (1997). *La educación encierra un tesoro*. UNESCO.
- [3] Barrientos, P.; Flores, K. N.; Guanilo, S. L.; Hinojosa, M.; Barrientos, A.; Ortega, A., y Blancas, E. K. (2024). Visión Holística de la educación universitaria. Desafío en formación integral por competencia. Religación Press. <https://doi.org/10.46652/ReligacionPress.228>.
- [4] Ley Universitaria 30220 (2014). El Peruano, N° 12345. Lima, Perú.
- [5] Zabalza, M. A. (2003). *Competencias docentes del profesorado universitario*. Narcea Ediciones.
- [6] Tobón, S. (2013). *Formación integral y competencias: Pensamiento complejo, currículo, didáctica y evaluación*. ECOE Ediciones.
- [7] Ortega, J., & Del Rey, R. (2017). *Competencias humanísticas en la formación profesional del siglo XXI*. *Educación y Futuro Digital*, 12(3), 102–115.
- [8] Guzmán, M., & Herrera, D. (2021). *Formación integral y bienestar estudiantil en educación superior*. *Revista Latinoamericana de Educación*, 51(1), 44–61.
- [9] Chávez Valencia, E. J. (2023). *Satisfacción y formación profesional de los estudiantes de enfermería del noveno y décimo ciclo de la Universidad Norbert Wiener*. Universidad Norbert Wiener.
- [10] Franco Cuicapusa, Y. M. (2017). *Satisfacción de estudiantes frente al servicio de formación profesional en la Facultad de Educación-UNCP*. Universidad Nacional del Centro del Perú.
- [11] Nobario Moreno, M. C. (2018). *Satisfacción estudiantil de la calidad del servicio educativo en la formación profesional de las carreras técnicas*. Universidad Peruana Cayetano Heredia.
- [12] Martín, A. C., & Gálvez, J. L. (2016). *Nivel de satisfacción de los estudiantes referente a la enseñanza, investigación y logística en la Universidad Continental-Huancayo*. Universidad Continental.
- [13] Astin, A. W. (1984). *Student involvement: A developmental theory for higher education*. *Journal of College Student Personnel*, 25(4), 297–308.
- [14] Tinto, V. (1993). *Leaving College: Rethinking the causes and cures of student attrition* (2nd ed.). University of Chicago Press. <https://doi.org/10.7208/chicago/9780226922461.001.0001>.
- [15] Martínez, A., & Martínez, R. (2009). *La satisfacción del estudiante en la educación universitaria*. *Revista de Educación y Sociedad*, 18(2), 233–248.
- [16] Bonifaz, M. (2024). *Calidad educativa y satisfacción universitaria en tiempos de transformación digital*. *Revista Iberoamericana de Educación Superior*, 15(2), 122–140.
- [17] Barrientos, P. (2022). *El proceso de formación docente. Hacia una perspectiva multinivel – multidimensional*. Fondo y Producción Editorial e Impresión de la UNCP, 2da. Edición; Huancayo, Perú. URI: <http://hdl.handle.net/20.500.12894/7957>.
- [18] Blancas, E. K. y Barrientos, P. (2021). *Efectos del proceso de formación docente. Perspectiva multinivel-multidimensional*. *Horizonte De La Ciencia*, 11(21), 129-150. <https://doi.org/10.26490/uncp.horizonteciencia.2021.21.901>
- [19] Merellano, C., et al. (2016). *Competencias y formación integral en educación superior*. *Revista Electrónica de Investigación Educativa*, 18(3), 110–128.
- [20] Sánchez, H., & Reyes, C. (2021). *Metodología y diseño en la investigación científica*. Fondo Editorial de la Universidad Ricardo Palma.

- [21] Baena, G. (2014). *Metodología de la investigación: Una herramienta para el desarrollo de la ciencia*. Alfaomega.
- [22] Ñaupas, H., Mejía, E., Novoa, M., & Villagómez, A. (2018). *Metodología de la investigación: Cuantitativa-cualitativa y redacción de la tesis* (5.ª ed.). Lima: Editorial San Marcos.
- [23] Barrientos, P. y Barrientos, A. (2014). *La Investigación Educativa*. Huancayo, Perú: Perú Graph S.R.L.
- [24] Tamayo, M. (2017). *El proceso de la investigación científica* (6.ª ed.). México D. F.: Limusa.
- [25] Spearman, C. (1904). The proof and measurement of association between two things. *The American Journal of Psychology*, 15(1), 72–101. <https://doi.org/10.2307/1412159>
- [26] El-Hashash, A., & Shiekh, M. (2022). *Applications of Spearman's Rank Correlation Coefficient in Nonparametric Statistics*. *International Journal of Mathematics and Statistics Studies*, 10(2), 15–28. <https://doi.org/10.47604/ijmss.v10i2.3214>.
- [27] Delgado, P., & Sánchez, R. (2020). Satisfacción estudiantil y calidad del servicio educativo en universidades públicas peruanas. *Revista de Investigación Educativa*, 38(2), 45–58. <https://doi.org/10.6018/rie.38521>.
- [28] García, F., & Pérez, L. (2022). Factores asociados a la satisfacción universitaria: Perspectiva del estudiante en tiempos de cambio. *Revista Iberoamericana de Educación Superior*, 13(37), 89–110. <https://doi.org/10.22201/iisue.20072872e.2022.37.1353>.
- [29] Tobón, S. (2019). *Formación integral y competencias: Pensamiento complejo, currículo, didáctica y evaluación* (4.ª ed.). Bogotá: Ecoe Ediciones.
- [30] Morin, E. (2021). *La cabeza bien puesta: Repensar la reforma, reformar el pensamiento* (11.ª ed.). Barcelona: Paidós.
- [31] Organización Mundial del Turismo (OMT). (2023). *Informe anual de turismo y formación profesional 2023*. Madrid: OMT. <https://www.unwto.org/es>.
- [32] UNESCO. (2022). *Replantear la educación: Hacia un bien común mundial*. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. <https://unesdoc.unesco.org>